

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Demografik vaziyat o'zgarishining tendensiyaviy xarakteri

Boymurodov Sanjar Bekmurodovich

Qarshi davlat universiteti

Falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Maqolada XXI asrda O'zbekistonda demografik vaziyat o'zgarish boshlagani ta'kidlanadi. Har bir mamlakatda bo'lgani kabi O'zbekistondagi demografik vaziyat ham qator xususiyatlarga ega. Jumladan, a) aholi o'sishi sur'atlarining sekinlashgani; b) kishilarning reproduktiv faoliyatining o'zgargani; v) bolalar o'limi koeffitsientining kamaygani; g) iqtisodiy faol aholi sonining oshayotgani; d) aholi tarkibida erkaklar soni ayollar soniga qaraganda tezroq ko'payib borayotgani; ye) kishilarning umri davomiyligi oshayotgani; j) mehnat migratsiyasi ko'lami ortayotgani.

Kalit so'zlar: Demografik vaziyat, mehnatga layoqatli aholi, reproduktiv faoliyat, bolalar o'limi koeffitsienti, iqtisodiy faol aholi, mehnat migratsiyasi

Основные черты демографических изменений в Узбекистане

Боймуродов Санжар Бекмуродович

Каришинский государственный университет

Кандидат философских наук, доцент

Аннотация. В статье отмечается, что демографическая ситуация в Узбекистане начала меняться в 21 веке. Как и в любой стране, демографическая ситуация в Узбекистане имеет ряд особенностей. В частности, а) замедление роста населения; б) изменения репродуктивной деятельности людей; в) снижение детской смертности; ж) увеличение численности экономически активного населения; г) количество мужчин в популяции увеличивается быстрее, чем количество женщин; д) увеличивается продолжительность жизни людей; к) рост трудовой миграции.

Ключевые слова: Демографическая ситуация, работающее население, репродуктивная активность, детская смертность, экономически активное население, трудовая миграция.

The main features of demographic change in Uzbekistan

Boymurodov Sanjar Bekmurodovich

Karshi State University

Candidate of Philosophy, Associate Professor

Abstract. The article notes that the demographic situation in Uzbekistan has begun to change in the 21st century. As in every country, the demographic situation in Uzbekistan has a number of characteristics. In particular, a) slowing down of population growth; b) changes in the reproductive activity of people; c) reduced child mortality rate; g) increasing number of economically active population; d) the number of men in the population is increasing faster than the number of women; e) people's life expectancy is increasing; j) increasing labor migration.

Key words: Demographic situation, working population, reproductive activity, child mortality rate, economically active population, labor migration.

O'zbekistondagi demografik vaziyat qator o'ziga xos xususiyatlariga egaligidan dalolat beradi. Ayni paytda ushbu vaziyat ko'plab omillar ta'sirida muttasil o'zgarib bormoqda. Boz ustiga, demografik o'zgarishlarning ayrim yo'nalishlari tendensiyaviy xarakter kasb etmoqda. Jumladan, O'zbekistondagi demografik o'zgarishlarda quyidagi tendensiyalar yaqqol ko'zga tashlanadi:

1. Mamlakatda aholi o'sishi sur'atlari sekinlashdi. Darhaqiqat, XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida 5 million kishi istiqomat qilgan bo'lsa, Sovet hokimiyati yillarida aholi soni tabiiy o'sish hisobiga 10 barobarga oshdi. Ko'rinib turibdiki, Turkistondagi o'sish sur'atlari Osiyoda Xitoydan keyin ikkinchi o'rinni egallagan. E'tiborli tomoni shundaki, Markaziy Osiyoda aynan O'zbekiston aholisining o'sishi salmoqli bo'lgan. Masalan, sobiq Sovet Ittifoqida 1917-1991 yillar mobaynida aholi soni 2 barobarga o'sgan bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich qariyb 5,5 barobarni tashkil qilgan.[14]

Bugungi kunda jahondagi barcha mamlakatlarda sodir bo'layotgani kabi O'zbekistonda ham aholining o'rtacha yillik o'sish sur'atlari ancha sekinlashdi va 2007 yilda 1000 aholi soniga nisbatan 17,5 kishini tashkil qildi.[15.375] Xususan, 1990-2007 yillarda mamlakat aholisi 6,4 million kishiga, 2008-2021 yillarda esa 7,4 million kishiga ko'paygan. Jami aholi soni 1,2 marta ko'paygan bo'lsa, qishloq aholisi 1,3 marta, shahar aholisi esa 1,1 martaga ko'paygan. Buni O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining mamlakat aholisining hozirgi tadrijiy o'sishiga bag'ishlangan quyidagi ma'lumotlaridan ham kuzatsa bo'ladi:[18]

Yillar	Jami aholi (ming kishi)	Jumladan	
		Shahar aholisi	Qishloq aholisi
1990	20317,0	8311,7	12005,3
2007	26663,8	9584,6	17079,2
2008	27072,2	9698,2	17374
2009	27533,4	14236	13297,4
2010	28001,4	14425,9	13575,5
2011	29123,4	14897,4	14226
2012	29555,4	15143,2	14412,2
2013	29993,5	15370,1	14623,4
2014	30492,8	15555,2	14937,6
2015	31022,5	15748	15274,5
2016	31575,3	15963,9	15611,4
2017	32120,5	16250,8	15869,7
2018	32656,7	16532,7	16124
2019	33255,5	16806,7	16448,8
2020	33905,2	17144,1	16761,1
2021	34558,9	17487,5	17071,4

Biroq aholining o'sishi sur'atlari sekinlashgani bilan kattaligicha qolmoqda. Bu esa qator ijtimoiy muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, aholi soni oshib borgani sayin uni joylashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish, ta'lim va tarbiya berish, ish bilan ta'minlash, hayotiy xavfsizligini yaratish va shu kabilar zaruriyati orta boraveradi. Bu esa mamlakat budjetidan mazkur maqsadlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini muttasil oshirib borishni talab qiladi. Binobarin, demografik o'sish bilan bog'liq muammolar hali uzoq yillar o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

2.O'zbekistonda bolalar tug'ilishi miqdori kamaydi. Jahonning boshqa mamlakatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham tug'ilish miqdorining kamayishiga qator omillar o'z ta'sirini o'tkazdi. Birinchidan, bozor iqtisodiyoti prinsiplarining hayotga tatbiq etilishi bir farzandni voyaga yetkazish bilan bog'liq xarajatlarni keskin oshirib yubordi. Bolani zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari, vitaminlar, kiyim-kechak, o'yinchoqlar va shu kabilar bilan ta'minlash oila budjetining salmoqli qismini sarflashni taqazo etadigan bo'ldi. Buning natijasida aksariyat yosh o'zbek oilalari avvalgidek uch-to'rta emas, ikki-uchta farzand ko'rishni rejalashtira boshladilar.

Tug'ilishning kamayishiga O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar ham ta'sir ko'rsatdi. Viloyatlarda tuzilgan "Ona va bola skrining markazlari" aholi o'rtasida muvaffaqiyatli konsultatsiyalar o'tkaza boshladilar. Mamlakat dorixonalarida kontraseptiv vositalari ko'paydi. Tibbiy madaniyatni oshirishga mo'ljallangan adabiyotlar nashr qilina boshladi. Bularning barchasi aholida oilani rejalashtirish ko'nikmalarini, yangi reproduktiv xulq-atvorni shakllantirdi.

Shunga o'xshagan qator ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'sirida O'zbekistonda tug'ilish koeffitsienti asta-sekinlik bilan kamayib bordi. Birgina 1993-1997 yillarda mamlakatning turli viloyatlarida tug'ilish koeffitsienti 0,5 punktdan (Toshkent shahrida) 7,9 punktga (Andijon va Farg'ona viloyatlari) qadar kamaydi.[8.38] O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga qaraganda, 2009 yilda mamlakatda 651,3 ming bola tug'ilgan. Tug'ilish koeffitsienti 2009 yilda 23,4 promilleni tashkil qilgan bo'lsa, 2016 yilda bu ko'rsatkich 22,8 promillega, 2017 yilda esa, bu ko'rsatkich 22,1 promillega tushgan.[10] Ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda tug'ilish koeffitsienti jahon ko'rsatkichlariga mutanosib ravishda tushib bormoqda.

Biroq tug'ilish koeffitsientini mamlakatning barcha mintaqalarida bir xilda deb bo'lmaydi, albatta. Masalan, Quyi Amudaryo va Mirzacho'l mintaqalarida tug'ilish koeffitsienti mutanosib ravishda 20,7 va 15,4 promilleni tashkil qilgan bo'lsa, Zarafshon va Farg'ona vodiylarida bu ko'rsatkich 20,2 va 19,0 promilledan iborat. Shahar aholisining tug'ilishi koeffitsientlari xususida ham shunday deyish mumkin. Jumladan, respublika shahar aholisining o'rtacha tug'ilish koeffitsienti 16,5 promille bo'lgan holda ushbu ko'rsatkich Toshkent viloyatida 15,2 promilleni, Qashqadaryo viloyatida 19,3 promilleni tashkil qiladi. Shahar aholisi ichida tug'ilishning yuqori ko'rsatkichlari Namangan (20,2%), Qashqadaryo (19,3%), Sirdaryo (18,5%) viloyatlarida va Qoraqalpog'iston Respublikasida (18,4%) kuzatilmoqda. Past ko'rsatkichlar esa Buxoro (15,8%), Samarqand (15,5%), Navoiy (16,8%) viloyatlarida va Toshkent shahrida (15,2%) qayd qilingan. Bunday turli-tumanlik ijtimoiy siyosatni viloyatlardagi tug'ilish koeffitsientiga mutanosib ravishda olib borishni taqazo qiladi.[19]

3. Mamlakatda bolalar o'limi koeffitsienti kamayib bormoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Sovet hokimiyati yillarida bolalar o'limi miqdori bo'yicha birinchi o'rinlardan birini egallardi. Respublikada aholining turmush darajasi nihoyatda pastligi bilan ajralib turardi. Fuqarolarning moddiy va ma'naviy qadriyatlardan foydalanish imkoniyatlari cheklanib qolgandi. Ekologik vaziyatning yildan-yilga yomonlashib borishi, bolalar sog'lig'ini saqlash muassasalarining zamon talablaridan orqada qolib ketganligi, yodli va antianemik dori preparatlarining mavjud emasligi, ota-onalar tibbiy madaniyatini oshirishga e'tiborsizlik – bularning barchasi bolalar o'limi koeffitsientini muttasil oshirib keldi. Hukumat respublikadagi vaziyat ayanchli ahvolda ekanligini yaxshi bila turib ona va bolani himoyalashning biror bir strategik dasturini ishlab chiqish haqida o'ylab ham ko'rmadi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng onalik va bolalikni muhofaza qilish borasida misli ko'rilmagan tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, "Ona va bola" dasturi ishlab chiqilib, butun mamlakat miqyosida muvaffaqiyatli amalga oshirila

boshlandi. “Sog‘lom avlod uchun” nomli xayriya jamg‘armasi tashkil qilindi va unda to‘plangan mablag‘lar onalikni muhofaza qilish va bolalar o‘limini kamaytirishga sarf qilindi. Bolalar sog‘lig‘ini saqlash muassasalarida mutlaqo yangi xarakterdagi tibbiy preparatlar va metodikalar qo‘llanila boshlandi, bolalarga tibbiy xizmat ko‘rsatish tarkibi muttasil takomillashtirib borildi. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi dasturlaridagi tadbirlar ham jamiyat imkoniyatlarini mazkur muammoni bartaraf etishga safarbar etdi.

Bu va bunga o‘xshagan ko‘plab tadbirlarning samarasi o‘laroq bolalar o‘limi koeffitsienti sezilarli darajada pasaya bordi. Masalan, 1993 yilda bolalar o‘limi koeffitsienti 32 foizni tashkil qilgan[9.37] bo‘lsa, 2000 yilga kelib bu ko‘rsatkich 18,9 foizga, 2009 yilga kelib 15,9 foizga, 2019 yilga kelib esa 12,4 foizga tushgan. E‘tiborli jihati shundaki, bolalar o‘limi miqdori shahar joylariga qaraganda qishloqda birmuncha tezroq tushib bormoqda. Shahar aholisi orasida mazkur koeffitsient 2000 yilda 22,4 foizdan iborat bo‘lsa, 2009 yilda 19,8 foizga, 2019 yilda esa 14,3 foizni tashkil etgan. Qishloq aholisi orasida mazkur koeffitsient 2000 yilda 17,3 foizdan iborat bo‘lsa, 2009 yilda 13,5 foizga, 2019 yilda esa 10,8 foizni tashkil etgan.[2] Boshqacha aytadigan bo‘lsak, O‘zbekistondagi bolalar o‘limi koeffitsienti asta-sekinlik bilan rivojlangan mamlakatlardagi tegishli koeffitsientga yaqinlashib bormoqda.

4. O‘zbekistonda iqtisodiy faol aholi sonining oshishi kuzatilmoqda. Iqtisodiy islohotlar, bir tomondan, 1996 yildan boshlab muttasil iqtisodiy o‘sishni ta‘minlab bergan bo‘lsa, ikkinchi tomondan mehnat bilan mashg‘ul bo‘lish imkoniyatlarini bamisoli kengaytirib yubordi. Xususan, tadbirkorlik va uy mehnatining ko‘plab turlari vujudga keldi. Buning natijasida iqtisodiy faoliyatga jalb etilgan kishilar soni oshib bordi. Ushbu tendensiya bugun ham saqlanib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi keltirgan ma‘lumotlarga ko‘ra, 2016 yilda iqtisodiy faol aholi soni 13 million 298 ming kishini tashkil etgan, ya‘ni 2015 yilga nisbatan 1,8 foizga ko‘paygan. Davlat sektorida faollik 17,7 foizni, nodavlat sektorda 82,3 foizni tashkil etgan.[4] Ish bilan bandlar soni 2016 yil tahliliga ko‘ra quyidagi iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sezilarli darajada o‘sgan, ya‘ni tashish va saqlash(3,8 foizga), yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda(3,6 foizga), qurilishda(3,4 foizga), axborot va aloqada(3,1 foizga) va savdoda(2,7 foizga).[5]

Ushbu demografik ko‘rsatkichlar mehnatga layoqatli aholining yil sayin kattaroq qismi iqtisodiyotda o‘z o‘rnini topayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda iqtisodiy faol aholi sonining oshib borishi kelajakda yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish hajmini ham o‘zgartiradi, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga, yangi ish o‘rinlarini shakllantirishga bo‘lgan ehtiyojni oshirib boradi.

5. O'zbekiston aholisi tarkibida erkaklar soni ayollar soniga qaraganda tezroq ko'payib bormoqda. Ma'lumki, jahonning ko'plab mamlakatlarida aholi demografik tarkibining feminizatsiyasi (ayollar sonining oshishi) sodir bo'lmoqda. Masalan, Rossiyada 2002 yilda jami erkaklar soni aholining 46,5 foizini tashkil qilgan. Ayni paytda demograflar erkaklar va ayollar o'rtasidagi tafovut 2015 yilda 10-11 foizga, 2050 yilda esa 15 foizga yetishini bashorat qilishmoqda.[11.3]

O'zbekiston aholisi tarkibida ayollar va erkaklar sonining o'sishi bir xilda emas. Faktlarga murojaat etadigan bo'lsak, 1991-2001 yillarda O'zbekistonda ayollar soni 2029,5 ming kishiga, ya'ni 19,5 foizga ko'paygan. Shu yillar mobaynida erkaklar sonining o'sishi esa 2175,9 ming kishidan, ya'ni 21,4 foizdan iborat bo'lgan. 2001 yilga kelib mamlakatdagi jami ayollar soni 12449,2 ming kishini (umumiy aholi sonining 50,3 foizini) tashkil qilgan. O'sha yili mamlakat aholisi 24,8 million ekanligini inobatga olsak, erkaklar soni 12350,8 ming kishi (umumiy aholi sonining 49,7 foizi) bo'lganligi ma'lum bo'ladi.[3.8] Ko'rinib turibdiki, 2001 yilda ayollar va erkaklar o'rtasidagi nisbat 98,4 ming kishini tashkil qilgan.

Biroq 2004 yildan boshlab, mazkur mutanosiblik xarakteri mutlaqo o'zgacha tus oladi. Xususan, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, o'sha yili O'zbekistondagi ayollar soni 12876,0 ming kishini (umumiy aholi sonining 50,1 foizini) tashkil qilgan bo'lsa, erkaklar soni 12831,4 ming kishidan (umumiy aholi sonining 49,9 foizidan) iborat bo'lgan.[12.3] Ayollar va erkaklar o'rtasidagi nisbat atigi 45,6 ming kishini tashkil etgan. 2020 yilga kelib O'zbekistonda ayollar umumiy aholi sonining 49,7 foizini, erkaklar esa umumiy aholi sonining 50,3 foizini tashkil etgan. Bundan ko'rinib turibdi, keyingi 5-7 yilda mamlakatdagi erkaklar soni ayollar sonidan oshib ketgan.

Ushbu tendensiya yuzaga kelishining qator sabablari bor. Ma'lumki, o'zbek oilasida azal-azaldan o'g'il farzand qadrlanib kelingan. O'g'il ota-onaning keksaligi davrida qo'llab-quvvatlovchi, himoyalovchi farzand sifatida ulug'langan. Shu bois barcha oilalar o'g'il farzand ko'rishni orzu qilganlar. Mustaqillik yillarida ultratovush diagnostika markazlarining ochilishi tug'ilajak farzandning jinsini oldindan bilish imkonini yaratdi. Natijada ko'plab oilalar o'z orzulariga mutanosib ravishda farzand ko'rishni rejalashtira boshladilar. Bu tug'ilgan chaqaloqlar orasida o'g'il bolalar sonining oshishiga olib keldi.

Mazkur tendensiya mamlakatdagi yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish tarkibiga, jamiyatdagi erkaklar va ayollar ijtimoiy maqomiga ham bir qadar ta'sir o'tkazadi.

6. O'zbekistonda erkaklar va ayollarning umri davomiyligi oshib bormoqda. MDH mamlakatlarida erkaklar va ayollar umri davomiyligining pasayishi yuz bermoqda. O'zbekistonda esa, ko'pgina MDH mamlakatlaridan farqli o'laroq, keyingi

15 yil mobaynida teskari jarayon ko'zga tashlanadi. Buni quyidagi jadvaldan ham kuzatsa bo'ladi:[13.5]

Mamlakat	Jinsi	1989	1991	1995	1999	2000	2001
O'zbekiston	Ayollar	72,1	-	72,6	73,1	-	-
	Erkaklar	66,0	-	67,8	68,2	-	-
Belarus	Ayollar	76,4	75,5	74,3	73,9	74,7	74,5
	Erkaklar	66,8	65,5	62,9	62,2	63,4	62,8
Qozog'iston	Ayollar	73,1	72,4	69,4	71,0	71,3	71,1
	Erkaklar	63,9	62,6	58,0	60,3	59,8	60,2
Qirg'iziston	Ayollar	72,4	72,7	70,4	72,6	72,4	72,6
	Erkaklar	64,3	64,6	61,4	64,9	64,9	65,0
Rossiya	Ayollar	74,5	74,3	71,7	72,4	72,2	72,3
	Erkaklar	64,2	63,5	58,3	59,9	59,0	59,0
Tojikiston	Ayollar	71,8	72,9	69,1	70,8	-	-
	Erkaklar	66,7	67,3	63,6	66,1	-	-
Turkmaniston	Ayollar	68,4	69,3	67,5	70,4	71,8	72,0
	Erkaklar	61,8	62,3	61,9	63,4	64,9	65,4

Mamlakatimizda 2006 yilda ayollar o'rtasida o'rtacha umr ko'rish 74,6 yoshga, erkaklar o'rtasida esa 70 yoshga yetgan[6] bo'lsa, 2016 yilda o'rtacha umr davomiyligi 73,8 yoshga, ayollar o'rtasida o'rtacha umr ko'rish 76,2 yoshga, erkaklar o'rtasida esa 71,4 yoshga yetgan.[17] Albatta, bu rivojlangan mamlakatlarning ko'rsatkichlariga qaraganda ancha past. Masalan, o'rtacha umr davomiyligi Yaponiyada 82,1 yoshni, Fransiyada 80,4 yoshni, Shvesiyada 80,6 yoshni tashkil etadi.[16.380] Biroq jahonning rivojlanayotgan mamlakatlari va MDHning tegishli ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda, O'zbekistondagi koeffitsientlar ancha ijobiy xarakterdaligi ma'lum bo'ladi.

Ayni paytda ushbu demografik ko'rsatkichlar ayrim mulohazalarga ham sabab bo'ladi. Masalan, mamlakatimizda erkaklar va ayollarning umri davomiyligi o'rtasidagi tafovut ancha salmoqli ko'rinish olgan. MDH mamlakatlaridagi vaziyat bundan ham keskinroq. Buning asosiy sabablaridan biri shundaki, uzoq yillar mobaynida ayollar, ularning ijtimoiy maqomi bilan bog'liq ijtimoiy muammolar ilmiy jamoatchilik tomonidan atroflicha o'rganib kelindi. Bu muammolarni tahlil qiluvchi markazlar, jamg'armalar, jurnal va gazetalar tashkil etildi. Erkaklar muammosi,

ularning ijtimoiy maqomining o'zgarishi, turmushining o'ziga xos jihatlari bilan bog'liq masalalar e'tibordan chetda qolib keldi va hozir ham shundoq. Mazkur muammolar bilan shug'ullanuvchi biror tashkilot hanuzga qadar yo'q. Keyingi 20 yilda erkaklar muammosiga bag'ishlangan biror dissertatsiya, monografiya yoxud maqola ilmiy jamoatchilik hukmiga havola etilmagani ham fikrimizni isbotlab turibdi. Qizig'i shundaki, bu nafaqat bizning mamlakatimizga, balki jahonning ko'plab yurtlariga xos bo'lgan tendensiyadir. Oqibatda erkaklarning o'rtacha umri ayollarnikiga qaraganda 6-8 yil kam davom etmoqda. Bu jarayon ham faylasuflar, demograflar va sotsiologlar tomonidan puxta tahlil qilinishi shart.

7. O'zbekistonda mehnat migratsiyasi ko'lami ortib bormoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi hukumati yangi ish o'rinlari yaratish masalalariga alohida e'tibor berib kelmoqda. Biroq mehnatga layoqatli aholi soni yiliga bir necha yuz ming kishiga ko'payib borayotgani vaziyatni keskinlashtirayapti. Natijada mehnatga yaroqli aholi orasida o'zga mamlakatlardan ish izlash tendensiyasi, ya'ni mehnat migratsiyasi yuzaga kelayapti. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Respublika aholi bandligi va mehnatni muhofaza qilish markazining o'tkazgan aholi tekshiruviga asosan 2019 yil 1 oktabr holatiga ko'ra mehnat migrantlari soni 2594,1 ming (2,6 mln) kishini tashkil etgan.[7] Mazkur oqim asosan Rossiya Federatsiyasining turli mintaqalariga va Qozog'iston Respublikasining janubiy viloyatlariga hamda Janubiy Koreya, Turkiyaga yo'nalgan.

Mehnat migratsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati katta, albatta. Jumladan, u ishsizlik darajasining pasayishiga, mehnat bozoridagi keskinlikning kamayishiga, tadbirkorlikning rivojlanishiga, kadrlar raqobatbardoshligining oshishiga, oila budjetining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Mehnat migratsiyasi mamlakat iqtisodiyotiga ham birmuncha foyda keltiradi. Mehnat migrantlari o'z Vatanlariga 2018 yilda 5,1 mlrd AQSh dollariga qadar mablag' jo'natayotgani ko'rsatiladi.[1]

Ayni paytda mehnat migratsiyasining haddan ziyod kengayib ketishi salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Birinchidan, norasmiy mehnat migratsiyasi fuqarolarimizning odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlar, terroristik oqimlar ta'siri ostiga tushib qolishi xavfini kuchaytiradi. Shu boisdan O'zbekistonda keyingi yillarda odam savdosiga qarshi kurash jiddiy tus olib bormoqda. Ikkinchidan, mehnat migrantlarining aksariyat qismi o'zga mamlakatlarda o'z mutaxassisliklari bo'yicha mehnat qilmasdan, tasodifiy mehnat turlari bilan band bo'ladilar. Bu esa mutaxassislarning zaruriy kasbiy ko'nikma va malakalarining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, mehnat migratsiyasi sanoat korxonalaridagi malakali mutaxassislar sonining kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Malakali kadrlar potensialining pasayishi esa mamlakatdagi iqtisodiy taraqqiyot sur'atlarining sekinlashishiga zamin hozirlaydi.

Mehnat migratsiyasining salbiy ijtimoiy-ma'naviy oqibatlari ham tashvishlantirmay qo'ymaydi. Migratsiya davri migrant ma'naviy qiyofasining deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Bir yoki bir necha oila a'zolarining uzoq muddatga ishga ketishi oiladagi munosabatlarga, farzandlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, mehnat migratsiyasi bilan bog'liq o'zgarishlarni tadqiq etish, uni bartaraf etishning ijtimoiy-iqtisodiy omillarini ishlab chiqish hozirgi zamon ijtimoiy falsafasining dolzarb muammolaridan biridir.

Adabiyotlar.

1. 2018 yilda mehnat migrantlari O'zbekistonga 5 mlrd dollardan ko'proq pul jo'natishdi. <http://www.kun.uz/uz/news/2019/11/16/2018-yilda-mehnat-migrantlari>
2. Bolalar o'limi koeffitsienti. <http://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
3. Женщины и мужчины Узбекистана. Сборник статей. - Т., 2002. - С. 8-10.
4. Iqtisodiy faol aholi soni. <http://www.kun.uz/uz/85020109>
5. Iqtisodiy faol aholi soni. <http://www.kun.uz/uz/85020109>
6. Karimov I.A. O'zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo'li. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Vazirlar Mahkamasi va Prezident Devonining O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligiga bag'ishlangan qo'shma majlisidagi ma'ruzasi // Xalq so'zi. - 2007. - 31 avgust.
7. Mehnat migratsiyasi va ishsizlik haqidagi maqolaga raddiya. <http://www.mehnat.uz/oz/news/mehnat-migratsiya>.
8. Саттарова Р.Ж. О взаимосвязи демографических и социальных показателей развития. // Общественные науки в Узбекистане. - 2003. - №4. - С.38.
9. Саттарова Р.Ж. О взаимосвязи демографических и социальных показателей развития. // Общественные науки в Узбекистане. - 2003. - №4. - С.37.
10. Туғилиш коэффициенти. <http://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
11. Убайдуллаева Р.А. О гендерном подходе к изучению семьи и общества. // Общественные науки в Узбекистане. - 2005. - №1-2. - С.3.
12. Убайдуллаева Р.А. О гендерном подходе к изучению семьи и общества. // Общественные науки в Узбекистане. - 2005. - №1-2. - С.3.
13. Убайдуллаева Р.А. О гендерном подходе к изучению семьи и общества. // Общественные науки в Узбекистане. - 2005. - №1-2. - С.5.
14. O'zbekiston aholisining o'sish dinamikasi. <http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/jun1995/uzb.html>.
15. O'zbekistonning yillik statistik to'plami-2008. - T.: Nur poligraf, 2009. - 375-b.
16. O'zbekistonning yillik statistik to'plami-2008. - T.: Nur poligraf, 2009. - 380-b.
17. O'zbekistonda o'rtacha yashash yoshi yildan yilga ko'tarilmoqda. <http://www.kun.uz/uz/56598127>
18. Hududlar bo'yicha shahar va qishloq aholisi soni. <http://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
19. Hududlar bo'yicha tug'ilish koeffitsienti. <http://www.ziyonet.uz/ru/library/book/12265/libid/40811>.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
